

PAPERMINZ
BESTANDSERHALTUNG

Notfallplanung und -bewältigung in Kultureinrichtungen

Bild: Dalles Penner

Checkliste zur Notfallplanung

Ernennen eines Notfallbeauftragten und Gründen der Notfallgruppe

- Leitung gibt Auftrag zur Erstellung eines Notfallplans
- Ernennen des Notfallbeauftragten
- Formieren der Notfallgruppe (2 - 4 Teilnehmer je nach Größe)
- Regelmäßige Treffen der Notfallgruppe (halbjährlich)
- Recherche zum Notfallplan
- Gemeinsame Weiterbildung zur Notfallplanung/Bewältigung
- Gründung eines Notfallverbundes

Vorbereitung und Recherche für den Notfallplan

- Erstellung einer Prioritätenliste
- Erstellen von Magazinplänen
- Erstellen von Gebäudeplänen (Nachfragen bei der Haustechnik, Sicherheitsbeauftragten) + Verwaltung/Träger
- Informationen zur Haus-Technik (Aufzüge, Gas, Wasser, Strom?) o
- Evakuierungspläne (Evakuierungskonzept vorhanden?)
- Recherche zu Dienstleistern (Wer kann was?)
- Kontakt mit Blaulichtkräften (Gebäudebegehungen)
- Recherche zu Einfriermöglichkeiten (Kühlhaus, Dienstleister) o Recherche zu Ausweichlagermöglichkeiten (Erstversorgung) o Recherche zu Transportmöglichkeiten (Speditionen, Dienstleister)
- Festlegen der Dokumentation der eigenen Bestände

Erstellen des Notfallplanes

- Telefonliste Zuständigkeiten (Direktion, Notfallgruppe, Hilfskräfte)
- Telefonliste Technik (z.B. Aufzug, Gas, Wasser, Hausmeister)
- Telefonliste Ersthelfer, Hilfskräfte für Bergung (Mitarbeiter, Notfallverbund)
- Telefonliste Dienstleister (Soforthilfe, Transport, Kühlhaus)
- Gebäudepläne sammeln
- Prioritätenlisten notieren und aufbereiten
- Notfallboxen mit Nachkaufoptionen recherchieren
- Anleitungen zum Bergen und Erstversorgen zusammenstellen
- Informationen zu Dienstleistern und Hilfskräften zusammenstellen
- Informationen zu Ausweichlagern und Transportkapazitäten

Beschaffung der Notfallboxen und Materialien

- Notfallmaterialien anschaffen
- Nachkaufoptionen zusammentragen
- Notfallboxen regelmäßig überprüfen und auffüllen (Ablaufdaten beachten)
- Zusatzmaterialien je nach Bestandsschwerpunkt beschaffen
- Transportboxen/Kartons beschaffen
- Weitere Gerätschaften für Erstversorgung zusammenstellen oder Möglichkeit zur Beschaffung notieren (Tische, Pavillon, Gitterboxen, Paletten, Hubwagen, Transportwagen)

Unterrichtung und Schulung der Mitarbeiter und der Leitungsebene

- Vorstellen des Notfallplanes und der Notfallgruppe im Leitungsteam
- Schulung der übrigen Mitarbeiter zu Notfall und Erstversorgung
- Festlegen, wo und in welcher Form der Notfallplan zu finden ist

- Aushängen von Telefonlisten (allgemeine Nummern)
- Sammeln von privaten Telefonnummern für den Notfallplan

Übungen zur Notfallplanung durchführen

- Gemeinsame Übungen Notfallgruppe Mitarbeiter/Feuerwehr
- Gründung eines Notfallverbundes erwägen
- Schulung mit Fachpersonal zur Notfallplanung (Verschiedene
- Themen z.B. Wasser, Brand, spezielle Materialien)
- Verschiedene Szenarien erproben
- Dokumentation der geborgenen Bestände erproben
- Erstversorgung einüben

Notfallplan aktuell halten - Notfälle dokumentieren und auswerten

- Regelmäßige Überprüfung der Telefonnummern (halbjährlich)
- Regelmäßige Abfragen bei Kühlhaus und Dienstleistern um zu eruieren ob sich Gegebenheiten geändert haben
- „Nach dem Notfall ist vor dem Notfall“ – aus Notfällen lernen Notfallausrüstung vollständig halten und gegebenenfalls erneuern
- Neue Informationen betreffs Notfallplanung einpflegen

Grundlegendes zur Dokumentation

- Vor dem Notfall genau überlegen, welche Signaturteile wichtig sein könnten, im Notfall
- Barcode, Titel, Signaturkürzel, Regalnummer, Raumnummer etc.
- Dokumentationsstruktur für den Notfall entwickeln und notieren
- Dokumentationsart festlegen: fotografisch, Barcode, schriftlich
- Dokumentationsmaterial immer in der Notfallbox vorhalten
- Fotografische Dokumentation mit Handy oder extra Fotokamera?

Dokumentationsstruktur am Beispiel eines Buchs mit der Signatur BU 2365 (Kurztitel: Skizzen einer Landschaft)

1. Band in Folienbeutel verpacken
2. In Folienbeutel oder unter der Folie eine fortlaufende Nummer auf einem Zettel geschrieben (z.B. 1) platzieren (nicht nur die Folie direkt beschriften, da diese bei der Gefriertrocknung entfernt wird)
3. Auf Liste Kartonnummer notieren in welchen verpackt wird. z.B. Karton 1
4. In Liste Nummer 1 notieren dahinter Signatur und evtl. Kurztitel

Auf Liste schreiben

Karton 1
Nr. 1 BU 2365 Skizzen einer Landschaft

Wenn später die Paletten gepackt werden, muss der Karton 1 auf Palette 1 z.B. verortet werden.

Die Kisten müssen akribisch geführt werden, am besten auch eine Kopie der Packliste jeweils in die Kartons hineinlegen.

Löschmittel und ihre Eignung für den Archiv- und Bibliotheksbereich

Brandklassen

Nach der Europäischen Norm EN2 erfolgt die Einteilung der Brennbaren Stoffe verschiedener Natur in die Brandklassen A, B, C und D:

Klasse	Brennbare Stoffe	Beispiel
A	feste organische Stoffe	Holz, Papier, Stroh, Textilien
B	flüssige oder flüssig werdende Stoffe	Benzin, Öl, Fette, Lacke, Teer, Alkohol, Paraffin
C	Gase	Methan, Propan, Wasserstoff, Stadtgas
D	Metalle	Aluminium, Magnesium, Kalium, Natrium

1. Wasser (z.B. Sprinkleranlagen, Sprühnebelanlagen)

Vorteile:

- Geeignet für Brandklasse A
- Preisgünstig, nicht giftig, nicht ätzend
- Keine direkte Personenschädigung zu befürchten (Ausnahmen: siehe unten)
- Zumeist ausreichend vorhanden

Nachteile:

- Unter Umständen unzureichende Löschwirkung (Übung erforderlich)
- Wasser darf nicht bei brennenden Metallen verwendet werden (Knallgasbildung)
- Löschwassermenge im Behälter ist beschränkt (Verdichtung)
- Indirekte Personenschädigung durch Zusätze im Wasser, Dampfentwicklung bei der Löschwirkung, elektrische Leitfähigkeit

- Gefahr von Fettexplosion
- Durchnässung der Bücher, Akten (Schimmelbildung, Wasserschäden, ausbluten der Tinten und Farben, Deformierungen die aufwendige Restaurierungsmaßnahmen nach sich ziehen)

3. Löschpulver / Löschaum / Additive

Vorteile:

- Gute Löschwirkung (Brandklassen A,B,C,D)
- Vermeidung von Löschwasserschäden durch große Wassermengen

Nachteile:

- Schaum und Pulver, sowie Additive wirken sehr aggressiv auf die Papierobjekte (z.B. Verkleben der Papierseiten, Einbringen von chemischen Stoffen, die schwerlich herausgelöst werden können)

- Schaum wirkt zumindest nur lokal
- Pulver verschmutzt ganzen Raum
- Löschpulver sollten wenn möglich nicht in Archivbereichen eingesetzt werden

3. Inertgase

3.1. Kohlenstoffdioxid

Vorteile:

- Gute Löschwirkung (Brandklassen A, B,C)
- Wegen guter physikalischer Eigenschaften auch in Handlöschern eingesetzt
- jedoch nur für Serverbrände etc. geeignet
- Kleinerer Löschmittelvorrat bei Druckverflüssigung
- Keine elektrische Leitfähigkeit

- Keine Gefahr für Archivgut (keine Löschmittelrückstände)

Nachteile:

- Bei Metallbränden nicht einsetzbar
- Große Gefahr für den Menschen (Ersticken)
- Aufgrund der Personengefährdung kann Kohlendioxid nur mit großen Vorbehalten in Magazinen eingesetzt werden
- Räume müssen gasdicht sein
- Druckentlastungsöffnungen müssen eingebaut werden
- Starke Kühlwirkung

3.2. Argon

Vorteile:

- Gute Löschwirkung
- Relativ geringer Löschmittelvorrat
- Nicht giftig
- Keine elektrische Leitfähigkeit
- Keine Gefahr für Archivgut (keine Löschmittelrückstände)

Nachteile:

- Gefährdung von Personen kann, auch wenn Argon nicht toxisch, ist durch Brandgase und Sauerstoffmangel auftreten (Sauerstoffrestgehalt beachten!)
- Größerer Löschmittelvorrat als Kohlendioxid benötigt
- Teurer als Kohlendioxid

- Räume müssen gasdicht sein
- Druckentlastungsöffnungen müssen eingebaut werden
- Nur geringe Kühlwirkung

3. Halogene (chemisch wirkende Löschgase, z.B. Trigon, FM-200, Novec 1230)

Vorteile:

- Gute Löschwirkung (A, B, elektrische Anlagen)
- Sehr geringer Löschmittelvorrat
- Umweltverträglich (frühere Halone hatten eine Ozonschädigende Wirkung)
- Keine elektrische Leitfähigkeit
- Kann in Personenbesetzten Räumen eingesetzt werden
- Keine unmittelbaren Löschmittelrückstände (siehe jedoch Nachteile)

Nachteile:

- Gefahr von giftigen Zersetzungsprodukten (toxisch, ätzend)
- Räume müssen gasdicht sein
- Druckentlastungsöffnungen müssen eingebaut werden

Empfehlung:

- Im Magazin Gaslöschanlagen und evtl. Wasserverneblungsanlagen
- Handlöscher: Wasser oder Schaum
- Keine Pulverlöscher verwenden
- CO2 nur bei Serverräumen
- Im Freihandbereich Wassersprinkleranlage

Themenfragen zur Notfallplanung

Die Fragen zielen ab auf die Risikoanalyse, die organisatorischen Maßnahmen zum Gebäude und der Infrastruktur sowie allen anderen organisatorischen Belangen, die für die Notfallplanung relevant sein könnten.

1. Lage und Klima

Wo liegt die Kultureinrichtung?

Gibt es einen Fluss in der Nähe? (Stichwort: Besondere Schutzvorkehrungen)

Gab es bereits Überschwemmungen?

Ist das Gebäude nah an der Vegetation gebaut? (Stichwort: IPM)

Umgeben große Bäume das Gebäude?

Liegt das Gebäude im Erdbebengebiet?

Liegt das Gebäude über einer U-Bahn?

Liegt das Gebäude an einer stark befahrenen Straße?

Ist eine Flugschneise über dem Gebäude?

Gibt es andere spezielle Einrichtungen in der Nähe (Tankstelle, militärische Einrichtung, Soziale Einrichtung) ?

Gibt es spezielle Bodenbeschaffenheiten (feucht, nass, besonders trocken)?

Gab es besonders starke Wetterereignisse (Starkregen, starke Unwetter, Tornados) ?

Andere Besonderheiten?

Lageplan des Gebäudes beschaffen (z.B. auch Hochwasserpläne?)

2. Gebäude allgemein

Altbau oder Neubau?

Sind Gebäudepläne und Fluchtpläne zugänglich?

Gab es bereits notfallrelevante Vorkommnisse durch bauliche Gegebenheiten?

Ist das Gebäude in einer Wanne gebaut? (Stichwort: Schutz vor Grundwasser)

Gibt es Reparaturen/Umbauten, welche demnächst erforderlich sind am Gebäude?

Wurden Teile des Gebäudes für die Kulturgutaufbewahrung umgebaut?

Welcher Art ist der Umbau?

Gibt es eine aktive Klimatisierung (Klimaanlage vorhanden)?

Gibt es eine passive Klimatisierung? (keine Klimaanlage aber bauliche Anpassungen)

Gibt es eine Lüftung?

Gibt es eine Luftfilterung?

Wird von Hand gelüftet? (Wie, Wann?)

Wird im Magazin von Hand gelüftet? (Wie, Wann?)

Wird das Gebäude beheizt? (Wie? Welche Werte?)

Gibt es Aufzeichnungen der Klimawerte (Temperatur und relative Luftfeuchte)?

Gibt es im Gebäude eine Evakuierungsplan (für die Menschen und Benutzer)?

Wie ist das Haus löschtechnisch ausgestattet? (Feuerlöscher: Pulver, Schaum, Wasser, Co2?)

Gibt es eine Gaslöschanlage? Gibt es eine Sprinkleranlage?

3. Gebäude Sicherheit (sehr sensible Informationen)

Wie ist das Gebäude gesichert? (Schranken, Tore, Türen, abschließbare Fenster, vergitterte Fenster, Fensterstärke)

Gibt es eine Einbruchmeldeanlage?

Gibt es eine Aufschaltung auf die Polizei?

Gibt es eine Aufschaltung auf einen Sicherheitsdienst?

Gibt es eine Bestreifung durch einen Sicherheitsdienst?

Wie ist das Schlüsselmanagement geregelt? (Dürfen alle überall rein? Gibt es Beschränkungen?)

Gibt es besonders sensible Magazinbereiche (Prioritäten, Zimelien?)

Wie ist das Schlüsselmanagement für Hilfskräfte (z.B. Thekendienst)?

Wie ist es bisher geregelt, wenn es außerhalb der Dienstzeit Havarien oder ähnliches gibt?
(Schlüssel hinterlegt? Privatadressen und Telefonnummern hinterlegt?)

Wie schnell kommt man ins Magazin? (Havarie nachts oder am Wochenende) Gibt es weitere Besonderheiten in Bezug auf die Sicherheit?

Sind schon relevante Telefonlisten vorhanden?

4. Gebäude Technik

Welche Art technische Einrichtungen gibt es im Haus? (Gas? Aufzug? Klima?)

Werden diese regelmäßig gewartet?

Wie steht es um bewegliche technische Einrichtungen? (Werkstatt?)

Dürfen technische Geräte von zuhause mitgebracht werden? Gibt es dafür Regelungen? (Wasserkocher? Lüfter? Heizung?)

Benutzen Mitarbeiter mitgebrachte technische Geräte in den Büros? (z.B. Wasserkocher, Heizlüfter)

Gibt es Be- oder Entfeuchter oder andere mobile Klimageräte?

Sind alle Ansprechpartner für technische Belange auf einer Telefonliste hinterlegt?

Gibt es Ansprechpartner für technische Belange bei der Stadt (z.B. Statik, Bauamt) Gibt es einen Sicherheitsbeauftragten?

Gibt es eine Sicherheitsfachkraft?

Wer ist im Haus für die Haustechnik (Klima, Strom, Aufzug etc.) zuständig?

Werden die technischen Einrichtungen regelmäßig geprüft (Steckdosen, Rechner etc.)?

Gibt es relevante technische Unterlagen, technische Notfallpläne oder Telefonlisten?

5. Zusammenarbeit mit den Blaulichtkräften (Feuerwehr, Polizei)

Gibt es Kontakte zur Feuerwehr, zur Polizei?

Hat die Feuerwehr schon einmal einen Rundgang gemacht (mit verschiedenen Einsatzkräften)?

Hat die Polizei schon einmal einen Rundgang gemacht (mit verschiedenen Einsatzkräften)?

Gibt es Kontakte zur freiwilligen Feuerwehr vor Ort?

Gibt es Kontakte zum THW?

Wissen die Blaulichtkräfte über die besondere Wertigkeit/Anforderungen der Unterlagen Bescheid?

Gibt es Absprachen mit der Feuerwehr hinsichtlich der Löschmaterialien? (Kein Pulver, wenig Schaum, Wasser?)

Gibt es Feuerwehrlaufkarten mit eingezeichneten Bestandshinweisen?

Kennt die Feuerwehr die Prioritäten der Einrichtungen?

Gibt es Brandschutzhelfer?

Wer sind die Ersthelfer?

Gibt es Evakuierungshelfer?

Ist der Evakuierungsplan mit Feuerwehr und Polizei abgestimmt?

6. Organisatorische Belange (Notfallplan)

Gibt es einen Notfallbeauftragten? (Wer könnte das sein?)

Gibt es eine Notfallgruppe? (Wer könnte darin sein?)

Gibt es in der Stadt einen Notfallverbund? (Könnte einer gegründet werden?)

Gibt es andere kulturelle Einrichtungen in der Stadt mit denen man sich austauschen könnte?
(andere Archive, Bibs, Museen?)

Gibt es eine interne Werkstatt? (Restauratoren, Buchbinder?)

Hat man Kontakte zu externen Restauratoren oder Buchbindern?

Gibt es eine Liste von externen Ansprechpartnern im Bereich Bestandserhaltung?

Hat man bereits mit Dienstleistern für Bestandserhaltung/Restaurierung zusammengearbeitet ?

Gibt es eine Liste mit Ansprechpartnern von Sofortdienstleistern?

Hat man Einfrierkapazitäten vor Ort?

Hat man ein Kühlhaus in der Nähe? (Kontakte geknüpft?)

Hat man Bergungskapazitäten (Raum) in der Nähe (für unbeschädigte Bestände)?

Gibt es eine Transportfirma, mit der man zusammenarbeitet?

Hat man Notfallboxen? Können welche beschafft werden?

Hat man Einpackmöglichkeiten bei Havarien (Transportboxen)?

Welches wäre der sinnvollste und kürzeste Fluchtweg für beschädigte Bestände?

Wie lange würde eine Evakuierung der Bestände dauern?

Braucht es noch zusätzliches Equipment für die Evakuierung (Gerätschaften, weil die örtlichen Gegebenheiten speziell sind, z.B. bestimmte Hubwagen oder ähnliches?)

Sind Fluchtwege für einzelne Magazine nachvollziehbar und definiert?

Gibt es Organisationsübersichten/Telefonlisten zum Thema Evakuierung?

7. Organisatorische Belange (Bestand)

Wie sind die Bestände verpackt? Sind alle Bestände erschlossen?

Wie ist das Signatursystem?

Welche Signaturen müssten im Notfall erfasst werden? (Barcode, Titel, Signaturkürzel, Regalnummer, Raumnummer) – Dokumentationsstruktur im Notfall

Gibt es eine Prioritätenliste der Bestände?

Gibt es Schadensereignisse?

Gibt es Bestandsübersichten mit Raumverortungen?

Gibt es einen Schimmel- oder Insektenbefall?

Gibt es ein Monitoring zur Integrierten Schädlingsbekämpfung?

Gibt es besonders sensible Materialien (Fotografien, Filme etc.)

Wie sind die Bestände im Normalfall gelagert (Regale, Kartons, frei stehend)?

Wie verschmutzt sind die Bestände?

Gibt es einen regelmäßigen Reinigungsturnus (Böden, Bestände?)

8. Organisatorische Belange (Personen)

Wie viele Mitarbeiter hat die Einrichtung?

Telefonliste anfordern. (Eintragung: wie weit weg wohnen die Mitarbeiter – freiwillige Angabe)

Wie viele Benutzer sind durchschnittlich im Lesesaal/Gebäude?

Dürfen Taschen mit in den Lesesaal genommen werden?

Gibt es eine Benutzungsordnung?

Gibt es einen Räumungs-/Evakuierungsplan des Lesesaals? Sind die Mitarbeiter, Hilfskräfte geschult für die Evakuierung?

Gab es bereits Fälle von Vandalismus?

Wie ist sichergestellt, dass im Havariefall alle das Gebäude verlassen?

Sind die Fluchtwege ausreichend gekennzeichnet?

Sind die Magaziner/das Personal im Umgang mit historischen Beständen geschult?

Gibt es Arbeitsanweisungen für die Aushebung/Reponierung?

Wie wird mit schimmeligen Beständen umgegangen?

Gibt es einen spezifischen Geschäftsgang hierzu?

Gibt es definierte Geschäftsgänge zur Bestandserhaltung? (z.B. definierte Vorgehensweisen zu schimmelbefallenen Beständen oder Bestände die neu ins Haus kommen)

9. Allgemeines

Gibt es besondere Wünsche an den Notfallplan?

Gibt es besondere Wünsche an den Notfallplan?

Gibt es Besonderheiten, welche unbedingt Eingang finden müssen?

Ist die Aktualisierung des Notfallplans sichergestellt?

Hat man sich finanzielle Gedanken gemacht über die Abwicklung eines Notfalls?

Wer würde die Kommunikation nach außen abwickeln (bei einer Havarie)?

Wer ist von der Notfallplanung direkt betroffen (andere Einrichtungen, Schulen etc.)

Wie würde eine regelmäßige Schulung der Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Notfallplanung sichergestellt?

To Do's für den Notfallplan (Zusammenfassung)

- Notfallbeauftragten ernennen
- Notfallgruppe bilden
- Notfallboxen beschaffen
- Standort der Notfallboxen festlegen
- Gebäude- und Fluchtpläne für den Notfallplan beschaffen
- Alarmplan mit den wichtigsten relevanten Telefonnummern ergänzen Allgemeine Adressen und Telefonnummern ergänzen
- Telefonliste für Notfallmaßnahmen ergänzen
- Adressliste der Mitarbeiter ergänzen
- Ersthelferliste der Einrichtung erstellen Daten Polizei und Feuerwehr ergänzen Adressliste Ersthelfer

- Mitarbeiterstärke für Bergungskapazitäten eruieren und notieren
- Fluchtwege für die Bestände festlegen (Übersicht über Stockwerke und dort lagernde Bestände)
- Fluchtwege im Magazin aushängen
- Dokumentationsart für den Notfall festlegen und die Signaturen versuchen zu vereinfachen (Zeitersparnis im Notfall durch kurze und prägnante (z.B. verkürzte Signaturen))
- Bestandsübersicht erstellen für den Notfallplan
- Merkblatt für neue Mitarbeiter erstellen (Info über Notfallplanung)
- Infos über Transportkapazitäten festhalten
- Infos über Kühlhauskapazitäten festhalten
- Infos über umliegende Restauratoren festhalten
- Infos über externe Fachkräfte (Restauratoren, Dienstleister, Transportunternehmen) aus der Region festhalten
- Andere Kultureinrichtungen mit einbeziehen (Notfallverbund)

Anregungen, um die Einrichtung notfalltechnisch besser zu ertüchtigen

- ❑ Sandsäcke für Keller (Schutz vor Überschwemmungen)
- ❑ Aufbewahrung im Keller prüfen, evtl. untere Regalreihen frei lassen Klimaaufzeichnung anstreben
- ❑ Evtl. für das Magazin Wasserlöscher anschaffen (Pulverlöscher mit Schaumlöschern ersetzen)
- ❑ Bewegliche technische Anlagen regelmäßig prüfen, auch private Geräte
- ❑ Regelmäßige Rundgänge mit Feuerwehr und Polizei (z.B. auch Kontakte zu THW)
- ❑ Absprachen mit Feuerwehr betreffs Löschmittel (kein Pulver, keine Additive)
Feuerwehrlaufkarten erstellen mit Bestandshinweisen oder Prioritäten
- ❑ Notfallverbund gründen
- ❑ Alle Bestände verpacken in alterungsbeständige Kartonagen nach DIN ISO 16245-A
- ❑ Geschäftsgänge für Benutzung/Altbestand/Schimmelfund etablieren
- ❑ Alle Bestände komplett erfassen

Inhaltsverzeichnis Notfallplan (Muster)

1. Grundlagen

- 1.1 Ziel des Notfallplans
- 1.2 Ziel des Notfallplans
- 1.3 Aus- und Fortbildung
- 1.4 Übungen
- 1.5 Finanzen
- 1.6 Verbreitung des Notfallplans
- 1.7 Informationsblatt für neue Mitarbeiter

2. Wichtige Informationen

- 2.1 Alarmplan
- 2.2 Notfallgruppe mit Notfallbeauftragten
- 2.3 Was ist zu tun?
- 2.4 Checklisten zur Notfallplanung
- 2.5 Übersicht über die einzelnen Stockwerke und die dort lagernden Bestände und deren Priorisierung

3. Telefonnummern und Listen

- 3.1 Allgemeine Adressen und Telefonnummern
- 3.2 Telefonliste für Notfallmaßnahmen
- 3.3 Telefonliste der Mitarbeiter
- 3.4 Ansprechpartner bei der Feuerwehr und Polizei
- 3.5 Übersicht über die Ersthelfer

4. Handhabung und Bergung

- 4.1 Vor der Bergung
- 4.2 Die Bergung und Erstversorgung
- 4.3 Checkliste Sicherheitsbelehrung
- 4.4 Handling der beschädigten Bestände
- 4.5 Vordruck für Verpackungseinheitenliste und Dokumentation

5. Information zur Erstversorgung

- 5.1 Bergungsräume für unbeschädigte Bestände
- 5.2 Bergungsräume für bewegliches Kulturgut
- 5.3 Informationen zu Kühlhäusern

6. Ablaufplan

- 6.1 Ausführlicher Ablaufplan im Falle eines Notfalles

7. Notfallboxen

- 7.1 Standort der Notfallboxen
- 7.2 Inhalt der Notfallboxen
- 7.3 Hinweise zu den Notfallboxen
- 7.4 Merkblatt für die Benutzung der Notfallboxen

8. Dienstleister/Services/Externe

- 8.1 Informationen zu Notfalldienstleistern
- 8.2 Informationen zu Dienstleistern im Bereich Einzelrestaurierung
- 8.3 Informationen zu Dienstleistern im Bereich Restaurierung/Massenbehandlung
- 8.4 Informationen zu Dienstleistern im Bereich Transport

9. Statistiken und Informationen

- 9.1 Berichte über Weiterbildungen zur Notfallbewältigung
- 9.2 Berichte über Übungen zur Notfallbewältigung
- 9.3 Literaturliste zur Notfallplanung
- 9.4 TRBA 240
- 9.5 Löschmittel im Archiv und der Bibliothek

Empfohlene Literatur

Albrecht, Uwe

Sind unsere Museen wirklich vor Katastrophen geschützt? In: *Museum Aktuell*, Dezember/Januar 2005/06, S. 45-47

Arbeitskreis Deutscher Kunsthandelsverbände

Stellungnahme zum Gesetz über Maßnahmen zum Verbot von Ein- und Ausfuhr von Kulturgut
2005

Auer, Hermann

Raum, Objekt und Sicherheit im Museum München 1978

Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
Bestandsaufnahme zu Maßnahmen des Bundes zum Schutz von Kulturgut bei Katastrophen
(zum Beschluss des Bundestages „Kulturgüterschutz stärken – Neuausrichtung des
Kulturgüterschutzes in Deutschland jetzt beginnen“)
April 2015

Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Schweiz)
Inventare
KGS Forum (Kulturgüterschutz). Bern 6/2005

Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Schweiz)
Sicherstellungsdokumentation
KGS Guidelines (Kulturgüterschutz). Bern 2/2006

Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Schweiz)
Mikroklima in Kulturgüterschutzräumen
KGS Expert Report Nr. 3/2011. Bern 2011

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe im Auftrag des Bundesministeriums des Innern

Dritter Gefahrenbericht der Schutzkommission beim Bundesminister des Innern.

*Bericht über mögliche Gefahren für die Bevölkerung bei Großkatastrophen und im Verteidigungsfall
Zivilschutzforschung.*

Schriftenreihe der Schutzkommission beim Bundesminister des Innern, März 2006

Deutscher Städte- und Gemeindebund / Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

*Sichere Städte und Gemeinden. Unterstützungs- und Dienstleistungsangebote des Bundesamtes für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe für Kommunen*

DStGB Dokumentation No. 60. 2006

Empfehlungen der Archivreferentenkonferenz des Bundes und der Länder, ausgearbeitet vom
Bestanderausschuss Notfallvorsorge in Archiven
September 2004

Fischer, Barbara (Hrsg.)

*Sicherheit im Museum. Teil 1: Brandschutz, Diebstahlschutz Schriftenreihe des Institutes für
Museumswesen, H. 36.*

Berlin 1993

Goetz, Kornelius/Schäfer, Irmhild

Einheitsbrei oder...? Das Technische Komitee CEN/TC 346: 'Erhaltung des kulturellen Erbes' und sein deutscher Spiegelausschuss - eine Zwischenbilanz

In: Peltz, Uwe / Zorn, Olivia (Hrsg.): kulturGUTerhalten. Standards in der Restaurierungswirtschaft und Denkmalpflege. Berlin 2009, S. 21-26 Gundlach, Rudolf

Hanke, Maria-Annabel

Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken am Beispiel des historischen Bestandes der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF) in Berlin

Herkert, Udo

Feuer, Wasser, Archivare. Notfallvorsorge in den Staatsarchiven Baden- Württembergs

In: Bestandserhaltung. Herausforderung und Chancen, hrsg. von Hartmut Weber (Veröff. der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg Bd. 47), Stuttgart 1997, S. 229-246

Herweg, Harald

Kulturelle Vielfalt bewahren – Kulturgutschutz aus Sicht der Feuerwehren In: Schadenprisma 4/2006, S. 12-13

Hilbert, Günter S.

Moderne Sicherheitssysteme

Bericht von der 23. Jahrestagung des International Committee on Museum Security. In: Museumskunde 63, H. 1. 1998, S. 93-96 Hilbert, Günter S. (Hrsg.)

Hilbert, Günter S.

Sammlungsgut in Sicherheit

Berliner Schriften zur Museumskunde 1. Gebr. Mann Verlag, 3. Auflage. Berlin 2002

Huber, Joachim/von Lerber, Karin

Handhabung und Lagerung von mobilem Kulturgut. Ein Handbuch für Museen, kirchliche Institutionen, Sammler und Archive

Schriften zum Kultur- und Museumsmanagement, Bielefeld 2003

COM Österreich (Hrsg.)
Bedrohte Museen: Naturkatastrophen – Diebstahl – Terror
ICOM-Symposium Bregenz 2003. Wien 2004

ICOM Österreich (Hrsg.)
Sicherheit und Katastrophenschutz im Museum
Tagungsband zum gleichnamigen Seminar in Graz 2002. Graz 2003

Jeberien, Alexandra/Jehle, Hiltrud
Risikomanagement im Kulturgutschutz
In: *Restauro* 3.2009, S.165-171

Jeberien, Alexandra
Notfall- und Katastrophenplanung für Museen, Sammlungen und Archive. Ein Standard der Konservierungs- und Restaurierungswissenschaft?
In: Peltz, Uwe / Zorn, Olivia (Hrsg.): *kulturGÜTerhalten. Standards in der Restaurierungswirtschaft und Denkmalpflege*. Berlin 2009, S. 31-36

Jehle, Hiltrud
Risikomanagement in Museen und Sammlungen
In: Peltz, Uwe / Zorn, Olivia (Hrsg.): *kulturGÜTerhalten. Standards in der Restaurierungswirtschaft und Denkmalpflege*. Berlin 2009, S. 37-40

John, Hartmut/Kopp-Sievers, Susanne (Hrsg.)
Sicherheit für Kulturgut! Innovative Entwicklungen und Verfahren, neue Konzepte und Strategien
Bielefeld 2001

John, Michael/Probst, Bettina (Hrsg.)
Katastrophenschutz für Museen
Tagung Katastrophenschutz. Staatliche Kunstsammlungen Dresden.
Dresden 2003

Joosten, Andrea
Literaturverzeichnis zur Notfallplanung in Bibliotheken und Archiven
2005
<http://www.arthistoricum.net/netzwerke/akmb/fokus/literaturverzeichnis-zur-notfallplanung-in-bibliotheken-und-archiven/>

Klotz-Berendes, Bruno
Notfallvorsorge in Bibliotheken
2001
<http://hdl.handle.net/2003/5596>

Kobold, Maria/Moczarski, Jana
Bestandserhaltung. Ein Ratgeber für Verwaltungen, Archive und Bibliotheken
3. Auflage Hessische Historische Kommission, Darmstadt 2021

Kopp, Christian

Notfallkonzepte für Kleinarchive am Beispiel der Universität Wuppertal. Zusammenstellung der Ergebnisse der Studienabschlussarbeit

Wuppertal 2015

https://kipdf.com/notfallkonzepte-fr-kleinarchive-am-beispiel-der-universitt-wuppertal_5ab036271723dd379cc347f0.html

Krist, Gabriela (Hrsg.)

Collection Care/Sammlungspflege

Konservierungswissenschaft. Restaurierung. Technologie, Band 12. Wien, Köln, Weimar 2015

Kronauer, Hans Jürgen

Eine Ampel fürs Museum. Die Riskmanagement-Initiative „GRASP“ des Spezialversicherers AXA Art vereinheitlicht die Risikobewertung von Museen und Kunstlägern

In: Security insight 3/2008, Hanau

Kunsthistorisches Museum Wien (Hrsg.)

Technologische Studien. Konservierung – Restaurierung – Forschung – Technologie. Band 7 Sonderband Präventive Konservierung

Wien 2011

Kunsthistorisches Museum Wien (Hrsg.)

Technologische Studien. Konservierung – Restaurierung – Forschung – Technologie.

Band 9/10 Sonderband Depot

Wien 2013

LVR-Museumsberatung

LVR-Museumsheft Nr. 3: *Zum Umgang mit Museumsobjekten. Eine Handreichung der LVR-Museumsberatung*

https://www.museen-brandenburg.de/fileadmin/Handreichungen/Umgang_mit_Museumsobjekten_LVR-Museumsheft3.pdf

Mader, Sylvia (Hrsg.)

Katastrophen und Katastrophenmanagement in Museen

Internationaler Kongress Sarajevo 2004. Innsbruck 2004

McKenna, Gordon/Patsatzi, Efthymia

Spectrum, The UK Museum Documentation Standard (deutsche Fassung) 2007 englische Originalausgabe, 2013 deutsche Übersetzung

https://www.smb.museum/fileadmin/website/Institute/Institut_fuer_Museumsforschung/Publikationen/Materialien/Sonderhefte/mat-Sonderheft_5-SPECTRUM_3_1.pdf

Odendahl, Kerstin

Kulturgüterschutz. Entwicklung, Struktur und Dogmatik eines ebenenübergreifenden Normensystems
Tübingen 2005

Österreichischer Museumsbund (Hrsg.)

Sicherheitsfibel für Galerien, Museen, Ausstellungen Bearb. Günther Dembski.
Wien 1997

Peltz, Uwe/Zorn, Olivia (Hrsg.)

kulturGUTerhalten. Standards in der Restaurierungswirtschaft und Denkmalpflege
Berlin 2009

Raabe, Paul/Ackermann, Manfred

*Blaubuch. Kulturelle Leuchttürme in Brandenburg, Mecklenburg- Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen*
Berlin 2006

Rheinisches Museumsamt

Schutz für Museumsgut
Bearb. Hartmut John. Pulheim 1991

Ritschel, Kerstin

Vom Wert der Sammlungen – Museumsgüter in der Bilanz

In: Museumskunde Band 73, Heft 1, 2008

<http://www.kerstin-ritschel.de/PDF/Vortrag%20Vom%20Wert%20der%20Sammlungen.pdf>

Rump, Oliver

Gesellschaftliche Verantwortung für Museen - Gesellschaftliche Verantwortung von Museen

In: Dreyer, Matthias / Wiese, Rolf (Hrsg.): Das offene Museum. Rolle und Chancen von Museen in der Bürgergesellschaft, Ehestorf 2010, S. 29-48

Schuler, Thomas

Erste Hilfe für Museen - Disaster Relief for Museums (DRF) wird fortgeführt

In: ICOM Deutschland, Mitteilungen 2007, S. 30-31

Spinnler, Markus

Kunstmuseen und Notfallkommunikation. Notfall im Museum - wie erkläre ich es der Öffentlichkeit?

Saarbrücken 2011

Spitaler, Franz
Gefährdungsbeurteilung Loseblattwerk.
Heidelberg 2005

Springer, Günter (Hrsg.)
SILEX. Lexikon der Sicherheitstechnik
Heidelberg 1994

Stäbler, Wolfgang/Wießmann Alexander (Hrsg.)
Gut aufgehoben. Museumsdepots planen und betreiben MuseumsBausteine Band 16 der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.
Berlin/München 2014

Stumpf, Marcus
Vernetzte Notfallvorsorge in Westfalen
Archivpflege in Westfalen-Lippe 68.2008, S.13-16
http://www.lwl.org/waa-download/archivpflege/heft68/Heft_68_2008.pdf

Tandon, Aparna
Gefährdetes Erbe. Notfalleвакуierungen von Sammlungen UNESCO, ICCROM, Deutsches Nationalkomitee Blue Shield e.V. 2021

Thüringer Kultusministerium (Hrsg.)
Objektbezogener Gefahrenabwehrplan als Bestandteil der Notfallvorsorge
In: Thüringer Kultusministerium (Hrsg.): Archive in Thüringen. Mitteilungsblatt 1/2005, S. 8-11

Verband der Museen der Schweiz

Notfall im Museum. Ratgeber

Zürich 2012

https://www.museums.ch/assets/files/dossiers_d/Standards/VMS_Standard_Notfall_D_web.pdf

Vogt, Daniela

Schutz von Kulturgut

Stuttgart 2021

Vorderwülbecke, Paulus

Kulturgüter effektiv schützen: Die neuen Sicherungsrichtlinien für Museen und Ausstellungshäuser (VdS 3511)

In: *Museum Aktuell*, Februar 2009, Nr. 155, S. 14-18

Wenzel, Christoph

Notfallprävention und -planung für Museen, Galerien und Archive

VdS 2847-11, Köln 2007

Kießling, Rickmer,

Notfallvorsorge in Archiven.

In: Glauert, Mario, Ruhnau, Sabine (Hg.), *Verwahren, Sichern, Erhalten – Handreichung zur Bestandserhaltung in Archiven*,
Potsdam 2005

John, Hartmut, Kopp-Sievers, Susanne,
Sicherheit für Kulturgut! Innovative Entwicklungen und Verfahren, neue Konzepte und Strategien, Bielefeld
2001

Westfälisches Museumsamt (Münster),
Präventiver Exponatschutz in Museen,
Münster 2006

Screenbook Notfall-Erstversorgung

https://www.lwl-archivamt.de/waa-download/pdf/Screenbook%20Erstversorgung_1-2013.pdf

Handbuch: Anleitung zur Rettung von Kulturgut
http://notfallverbund.de/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-01_AnleitungfuerdenNotfall_Handbuch_Ansichtsdatei.pdf

TU Darmstadt Notfallverbund Übung 2019 <https://tu-darmstadt.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=b6484e73-0852-4205-af78-ae0400e0c9a0>

Umgang mit Kunst und Kulturgut im Notfall

https://www.schloesser.bayern.de/deutsch/ueberuns/rz/service/Notfall-Broschuere_MFGPK_2017-11-07.pdf

PAPERMINZ
BESTANDSERHALTUNG

Paperminz Bestandserhaltung GmbH

Weißenfelsler Straße 67
04229 Leipzig

0341 656704 – 0
info@paperminz.de

